

Федерального округа. – Екатеринбург. – 2012. – С. 17-19.

4. Гилев Я.К. Интрамедуллярный остеосинтез штифтами с блокированием у больных с политравмой / Я.К. Гилев, А.А. Пронских, А.Ю. Милюков // Политравма. – 2009. - №1 – С.53-57.

5. Николаев К.Н. Применение метода электростимуляции для профилактики венозных тромбозных осложнений у раненых и пострадавших с сочетанной травмой нижних конечностей / К.Н. Николаев, Д.Р. Ивченко, А.В. Акимов // Травматология и ортопедия России. – 2020. - №1. – Т.26. – С. 127-137.

6. Пронских А.А. Тактика лечения поврежденной опорно-двигательной системы у больных с политравмой / А.А. Пронских // Политравма. – 2006. - №1 – С. 43-47.

7. Соколов В.А. Профилактика и лечение осложнений политравмы в постренимационном периоде / В.А. Соколов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. - №1 – С.78-84.

8. Соколов В.А. «Damage Control» - современная концепция лечения пострадавших с критической политравмой / В.А. Соколов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2005. - №1 – С.81-84.

9. Федоров В.Г. Частота и характер тромбозных осложнений у пациентов с переломами костей нижних конечностей / В.Г. Федоров, И.В. Кузин, О.Н. Шапранов // Современные проблемы науки и образования. – 2020. - №4 – С. 1.

THE CHOICE OF THE OPTIMAL STATIN IN THE TREATMENT OF ATHEROSCLEROSIS

Akhmedova D.B.

*student of the medical faculty of the Dagestan State Medical University
Makhachkala, Dagestan*

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТАТИНА В ЛЕЧЕНИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Ахмедова Д.Б.

*студентка лечебного факультета Дагестанского Государственного Медицинского Университета
Махачкала, Дагестан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7533382>

Abstract

Cardiovascular diseases firmly hold leading positions in the structure of mortality. Atherosclerotic vascular lesions play a decisive role in the pathogenesis of these diseases. This article compares two drugs for the treatment of atherosclerosis: atorvastatin and simvastatin.

Аннотация

Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают лидирующие позиции в структуре смертности населения. В патогенезе данных заболеваний решающую роль играет атеросклеротическое поражение сосудов. В данной статье проводится сравнительная оценка двух препаратов для лечения атеросклероза: аторвастатина и симвастатина.

Keywords: atherosclerosis, lipoproteins, cholesterol, atorvastatin, simvastatin.

Ключевые слова: атеросклероз, липопротеины, холестерин, аторвастатин, симвастатин.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают лидирующие позиции в структуре смертности населения и остаются социально значимой и экономической проблемой как в развивающихся, так и в экономически развитых странах, в том числе и в России. А в патогенезе данных заболеваний решающую роль играет атеросклеротическое поражение сосудов. Рост числа летальных осложнений атеросклероза остаётся одной из важных и нерешенных задач медицины.

В настоящее время выделено несколько теорий атерогенеза, и все они имеют право на существование. Однако ведущую роль в происхождении атеросклероза по-прежнему занимает "липидная теория", сформулированная нашим соотечественником Н.Н.Аничковым более 100 лет назад, согласно

которой атеросклероз развивается вследствие нарушения метаболизма липопротеинов. Два главных ХС-переносящих класса липопротеинов плазмы - ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и ЛПВП (липопротеины высокой плотности) имеют в организме разные назначения. "Атерогенные" ЛПНП контактируют с определёнными рецепторами, в результате чего осуществляется рецептор-опосредованный захват ЛПНП и транспорт холестерина в клетки. "Антиатерогенные" ЛПВП способны захватывать избыточный холестерин при контакте с мембранами клеток и транспортировать его в печень его в печень, где происходит дальнейший катаболизм ХС с образованием желчных кислот. У больных с гиперхолестеринемией заметно отслеживается взаимосвязь между высоким уровнем

ЛПНП в крови и образованием атеросклеротических бляшек в сосудах.

Статины являются препаратами выбора в лечении атеросклероза. Они проиллюстрировали свою эффективность в большинстве рандомизирующих клинических исследованиях (РКИ) и выступают терапией первой линии у больных атеросклерозом. Механизм их действия заключается в ингибировании одной из стадий синтеза холестерина, блокируя фермент ГМГКоА-редуктазу, уменьшение количества холестерина в свою очередь приводит к увеличению числа свободных рецепторов ЛПНП в гепатоцитах, что ускоряет их удаление из кровотока и катаболизм в печени.

В настоящее время в России применяются 6 групп статинов, что делает выбор препарата нелегким для врача.

Цель исследования. Данное исследование преследует цель сравнительной оценки эффективности аторвастатина и симвастатина у пациентов с гиперхолестеринемией.

Задачей данного исследования является контроль за изменением уровня холестерина в крови и побочными эффектами в двух группах пациентов, принимающих аторвастатин и симвастатин в среднетерапевтических дозах.

Материал и методы исследования. В исследование, проведенное на базе ГБУ РД

Городская клиническая больницы 1, были включены 40 пациентов с гиперхолестеринемией. Перед началом и в конце исследования всем больным определили уровни ОХС, ТГ, ХС

ЛПНП и ХС ЛПВП для выявления эффективности принимаемого статина, а также уровень КФК, АЛТ и АСТ для определения побочных эффектов. 20 пациентов получали аторвастатин в дозе 20 мг/сутки, остальные 20 принимали симвастатин в такой же дозе (20 мг/сутки).

Результаты исследования. К концу исследования в обеих группах прослеживаются следующие изменения: снижение уровня общего холестерина в крови, триглицеридов и снижение уровня ХС

ЛПНП и некоторое повышение уровня ХС ЛПВП по сравнению с исходными данными. В группе, которая принимала аторвастатин наблюдается снижение уровня общего холестерина на 1,8 ммоль/л от исходного значения, уровня ХС ЛПНП на 0,8 ммоль/л и снижение ТГ на 19%, а в группе, которая получала симвастатин - снижение уровня ОХС на 1,1 ммоль/л, ХС ЛПНП на 0,4 ммоль/л и снижение ТГ на 14,7%.

Повышение уровней АЛТ и АСТ в обеих группах было незначительным и не имело клинического значения, повышение уровня КФК в группе, принимающей аторвастатин достигло 2,1 Е/л, а в группе, получившей симвастатин-3,2 Е/л.

На фоне приема аторвастатина 3 пациента жаловались на тошноту, 2-на головную боль и слабость. Прием симвастатина вызвал тошноту у 4 пациентов, головную боль у 1 пациента и боль в животе у 2 пациентов.

Выводы. Прием аторвастатина более существенно снизил уровень ОХС, ТГ и ХС ЛПНП, чем прием симвастатина. В группе, получившей симвастатин побочные эффекты развились у 7 пациентов, а уровень КФК повысился более существенно, чем в группе, получившей аторвастатин. В последней побочные эффекты развились у 5 пациентов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что прием аторвастатина оказался более эффективным и безопасным, нежели прием симвастатина.

Список литературы:

1. "Статины в клинической практике. Учебное пособие." . Морозова Т.Е, Варганова О.А
2. "Внутренние болезни. Руководство к практическим занятиям по факультетской терапии. Учебное пособие." Чамсутдинов Н.У, Абдулманпова Д.Н
3. "Фармакология. Учебник." Харкевич Д.А
4. "Нормальная физиология. Учебник" Орлов Р.С, Ноздрачев А.Д